

FernUniversität in Hagen

-

Seminar 01912/19912
im Sommersemester 2016

Hauptspeicher- und spaltenorientierte Datenbanken

Thema 10

Argumente für eine neue Datenbankarchitektur

Referent: Dipl.-Bibl. (FH) B.Sc. Oliver Christian Goldschmidt

2. Juli 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Das Ziel dieser Arbeit und Gliederung	1
1.2	Traditionelle Datenbankkomponenten	1
1.3	ACID	2
1.4	OLTP und OLAP	2
2	Transaktionsklassen	2
2.1	Single Site	3
2.2	Two phase	3
2.3	Strongly Two-Phase	4
2.4	One Shot	4
2.5	Steril	4
3	Verbesserungsmöglichkeiten in der Datenbankarchitektur	6
3.1	Der Overhead diskbasierter Systeme	6
3.1.1	Buffer Management	7
3.1.2	Locking	7
3.1.3	Latching	8
3.1.4	Logging	8
3.1.5	Datenstrukturen	9
3.2	Performancevorteile für Hauptspeicherdatenbanken	9
4	H-Store/VoltDB	11
4.1	H-Store	11
4.1.1	VoltDB	13
5	Umsetzung einer neuen Datenbankarchitektur	14
5.1	One size fits all	14
5.2	Die Rolle von SQL	15
5.3	Möglichkeiten zur Zusammenführung von OLAP und OLTP	16
6	Zusammenfassung	17

Abbildungsverzeichnis

1	Übersicht über die Datenbankkomponenten [vgl. Hec09, S.6]	2
2	Partitioniertes Beispielschema Filmdatenbank	3
3	Overhead einzelner Datenbankkomponenten	7
4	Darstellung der Speicherhierarchie von der Festplatte bis zum CPU-Register. Bei der Abbildung handelt es sich um eine leicht abgewandelte Darstellung aus [KE11, S.204ff]. Die Abbildung wurde um Elemente aus [Rah12, S.2-28] ergänzt.	9
5	Architektur von H-Store [Pav12]	11

List of Listings

1	Beispiel: Two-Phase-Transaktion	4
2	Beispiel: One-Shot-Transaktion	4
3	Beispiel: Delete-Transaktion	5
4	Beispiel: Insert-Transaktion	5

1 Einleitung

1.1 Das Ziel dieser Arbeit und Gliederung

Diese Arbeit befasst sich im Wesentlichen mit der Frage, in welchen Punkten traditionelle RDBMSs verbesserungsbedürftig sind. Dazu werden insbesondere die Ansätze aus [Sto+07a] und [Har+08] vorgestellt und hinterfragt. In den beiden Quellen geht es darum, inwiefern traditionelle Datenbanksysteme unzureichend in heutigen Rechnerumgebungen sind und fundamentaler Änderungen bedürfen. Während in [Har+08] die Flaschenhälse bzw. Performancebremsen in traditionellen Datenbanksystemen identifiziert und benannt werden, geht [Sto+07a] noch einen Schritt weiter und versucht, ein OLTP-System von Grund auf neu zu konzipieren, das eine erheblich verbesserte Performance verspricht.

Abschnitt 1 der Arbeit umfasst eine Einleitung ins Thema und beschreibt die Gliederung. Dabei werden grundlegende Konzepte erläutert und die traditionelle Datenbankarchitektur vorgestellt. Im Abschnitt 2 werden verschiedene Klassen eingeführt, in die Transaktionen und Applikationen eingeteilt werden können. Vorschläge zur Verbesserung der Datenbankarchitektur werden im Abschnitt 3 vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse der Overhead-Studie aus [Har+08] werden betrachtet. Insbesondere wird auf die Performancevorteile von Hauptspeicherdatenbanken eingegangen. Im Abschnitt 4 wird H-Store als OLTP-System, das komplett neu entwickelt wurde, vorgestellt. Dabei wird thematisiert, wie die Optimierungsideen im Fall von H-Store/VoltDB in die Praxis umgesetzt wurden. Es geht weniger um die konkrete Implementierung als vielmehr um eine Begründung der Designentscheidungen vor dem Hintergrund der Erstellung eines performanten Systems. Abschnitt 5 beschäftigt sich mit spezialisierten Datenbankarchitekturen und thematisiert die Frage nach Sinn oder Unsinn einer universellen Datenbanklösung (One size fits all). Dabei wird auf Kritik an der Abfragesprache SQL eingegangen und untersucht, ob die Trennung von OLAP und OLTP sinnvoll ist. Den Abschluss der Arbeit bildet der Abschnitt 6, in dem die Arbeitsergebnisse zusammengefasst werden.

1.2 Traditionelle Datenbankkomponenten

Traditionelle Datenbanksysteme basieren auf dem relationalen Schema, das in den 70er Jahren von Edgar Frank Codd entwickelt wurde. Sie sind in der Regel mit einer zentralen Datenhaltung auf einer Festplatte, Multithreading-Systemen, Lock-basierter Zugriffskontrolle und logbasierter Wiederherstellung ausgestattet. Der Aufbau einer traditionellen Datenbankarchitektur ist in Abbildung 1 dargestellt. Darin wird das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten miteinander abgebildet. Die gelben Kästchen für Buffers und Locktable stellen Datenstrukturen dar, während die blauen Kästen Datenbankkomponenten zeigen¹.

¹Die Abbildung ist etwas verkürzt bzw. vereinfacht aus [Hec09, S.6] entnommen.

Abbildung 1: Übersicht über die Datenbankkomponenten [vgl. Hec09, S.6]

1.3 ACID

ACID steht für Atomicity, Consistence, Isolation, Durability und beschreibt die Anforderungen, die an eine Transaktion in einem Datenbanksystem gestellt werden. Die Transaktion soll atomar (also nicht teilbar) sein, darf nach Abschluss nicht zu einem inkonsistenten Datenbestand führen, muss von anderen Transaktionen isoliert sein und muss beständig gespeichert werden. Die ACID-Prinzipien sind einer der wichtigsten Grundsätze für Datenbanksysteme und sollten in jedem Transaktionen unterstützenden Datenbanksystem gewährleistet werden.

1.4 OLTP und OLAP

Datenbanksysteme bedienen traditionell zwei verschiedene Aufgabenschwerpunkte: OLTP (Online Transaction Processing) und OLAP (Online Analytical Processing). Beim OLTP liegt der Schwerpunkt auf Schreiboperationen: Es werden Transaktionen gebildet und in den Datenbankspeicher geschrieben. Bei OLAP liegt der Schwerpunkt im lesenden Bereich: große Datenbereiche werden analysiert und ausgelesen. Die Auftrennung fand vorwiegend statt, weil angenommen wurde, dass komplexe, analytische Anfragen sich erheblich von einfacheren, transaktionalen Anfragen unterscheiden. Ein Beispiel für OLAP-Systeme sind Data-Warehouses.

2 Transaktionsklassen

Stonebraker et al. definieren einige Transaktionsklassen, die in der Datenbankpraxis nach ihrer Einschätzung oft vorkommen [vgl. Sto+07a, S.1153f]. Falls eine Transaktion keiner der Klassen zuzuordnen ist, so Stonebraker et al. weiter, soll es in den meisten Fällen

Abbildung 2: Partitioniertes Beispielschema Filmdatenbank

durch kleine Änderungen möglich sein, sie zu einer der Klassen umzuformen. Im Folgenden werden einige dieser Transaktionsklassen vorgestellt und anhand von Beispielen illustriert, die sich auf das Beispielschema in Abbildung 2 beziehen. In der Abbildung ist auch ersichtlich, wie die Tabellen des Beispielschemas partitioniert sind, das heisst, wie die Datenbankknoten aufgeteilt sind. Dies ist für die Erklärung einiger Transaktionsklassen wichtig.

2.1 Single Site

Eine Transaktion ist single site, wenn sie auf einer einzigen Datenbankpartition ausgeführt werden kann, also keine Daten von anderen Partitionen nutzen muss. Zwei Beispiele für single-sited Transaktionen in der Beispieldatenbank aus Abbildung 2 sind:

- Neuen Schauspieler mitsamt Herkunftsland anlegen (Partition 3)
- Neue Filmkategorie anlegen (Partition 2)

Das Anlegen eines neuen Films wäre nur dann eine Single-sited Transaktion, wenn kein Schauspieler und keine Gattung festgelegt werden.

2.2 Two phase

Eine Transaktion ist Two phase, wenn sie in zwei nacheinander ablaufende Phasen unterteilt ist: Die erste Phase führt ausschließlich Lesezugriffe aus, um festzustellen, ob alle Voraussetzungen für die Abarbeitung der Phase 2 erfüllt sind. In Phase 2 werden Daten in die Datenbasis geschrieben. Wenn Phase 1 erfolgreich abgeschlossen wurde, muss Phase 2 ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden können, da keine Integritätsverletzungen

mehr auftreten können (die Voraussetzungen dafür wurden in Phase 1 ja bereits überprüft). Es besteht die Möglichkeit, die Transaktion abzubrechen, wenn in Phase 1 ein Konsistenzproblem gefunden wurde. Ein Beispiel wird in Listing 1 genannt.

Listing 1: Beispiel: Two-Phase-Transaktion

```
BEGIN TRANSACTION
// Phase 1
SELECT id FROM language WHERE id=2;
SELECT id FROM language WHERE id=3;
SELECT id FROM actor WHERE id=1;
// Phase 2
INSERT INTO film VALUES (... ,2 ,3 ,...);
INSERT INTO film_actor VALUES (1, film_id , date());
COMMIT TRANSACTION
```

2.3 Strongly Two-Phase

Wenn eine Transaktion Two-Phase ist und Phase 1 auf allen beteiligten Partitionen scheitert oder durchläuft, dann bezeichnet man diese Transaktion als strongly Two-Phase. Die Transaktion aus Listing 1 wäre dann strongly two-phase, wenn die einzelnen Kommandos von Partition 1 und Partition 3 ein einheitliches Ergebnis haben.

2.4 One Shot

Eine Transaktion wird als One shot bezeichnet, wenn alle Teil-Transaktionen parallel ausgeführt werden können, ohne von Ergebnissen einer anderen Transaktion abzuhängen. Die Transaktion aus Listing 2 bildet eine One-Shot Transaktion, während Listing 1 nicht one-shot ist, da der Eintrag in der Tabelle film_actor erst erfolgen kann, nachdem der Eintrag in der Tabelle film vorgenommen wurde.

Listing 2: Beispiel: One-Shot-Transaktion

```
BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO language VALUES (5, 'deutsch', date());
INSERT INTO category VALUES (8, 'Krimi', date());
COMMIT TRANSACTION
```

2.5 Steril

Sind zwei Transaktionen vollständig unabhängig voneinander, spricht man von sterilen Transaktionen. Bei diesen Transaktionen können die einzelnen Kommandos beider Transaktionen beliebig miteinander verschränkt werden, ohne dass sich der Datenbankzustand

ändert. Die Transaktionen aus Listing 1 und Listing 3 sowie die Transaktionen aus Listing 3 und Listing 4 wären zum Beispiel steril zueinander. Die Transaktionen aus Listing 1 und Listing 3 wären dagegen nicht steril zueinander.

Listing 3: Beispiel: Delete-Transaktion

```
BEGIN TRANSACTION
DELETE FROM language WHERE id=2;
COMMIT TRANSACTION
```

Listing 4: Beispiel: Insert-Transaktion

```
BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO actor VALUES ( 'Harrison ', 'Ford' );
COMMIT TRANSACTION
```

3 Verbesserungsmöglichkeiten in der Datenbankarchitektur

Lange Jahre schritt die Entwicklung von Datenbanksystemen nur wenig voran, trotz großer Veränderungen in der Hardwareumgebung und der Softwareumgebung. Zwar wurden an vorhandenen Datenbanksystemen Optimierungen in der Implementierung vorgenommen, gleichsam wurde die zugrundeliegende Architektur aber nicht in Frage gestellt und man blieb bei dem relationalen Schema mit den traditionellen Komponenten und der traditionellen Architektur. In Aufsätzen wie [SC05], [Sto+07b] oder [Sto+07a] wurde in Zweifel gezogen, ob diese traditionelle Architektur den moderneren Anforderungen wie Echtzeitdatenverarbeitung oder den großen Datenmengen für z.B. Internetdienste (Facebook, Google oder Internetspiele) gewachsen war. Das Ergebnis der daraus resultierenden Diskussionen waren einige Vorschläge für Änderungen in der Datenbankarchitektur und die Infragestellung bis dahin zwingend notwendiger Komponenten wie Logging oder Zugriffskontrolle. Diese Optimierungsansätze werden im folgenden Abschnitt vorgestellt und näher analysiert.

3.1 Der Overhead diskbasierter Systeme

Im Aufsatz [Har+08] wird der Overhead traditioneller (i.e. in diesem Zusammenhang diskbasierte) OLTP-Systeme untersucht. In Benchmarks wird ermittelt, in welchen Komponenten wie viel Rechenzeit benötigt wird.

In diesem Abschnitt wird vorgestellt, wie viel Performance einzelne Komponenten laut [Har+08] benötigen, wie viel Performancegewinn also durch eine Abschaltung dieser Komponenten möglich wäre. Die Tests in dem Aufsatz wurden auf dem Datenbanksystem SHORE ausgeführt, da dieses DBMS als OpenSource Software vorliegt und damit direkt in den Quellen manipulierbar und veränderbar ist. Auf diese Weise war es den Autoren von [Har+08] möglich, gezielt Komponenten zu deaktivieren und die Auswirkungen der Deaktivierung auf die Performance zu untersuchen. Hier liegt allerdings auch ein Kritikpunkt: Die Ergebnisse beziehen sich letztlich nur auf das DBMS SHORE; andere DBMSs können ganz anders aussehen. Denn letztlich ist der Overhead eines Systems eine Frage der konkreten Implementierung der Komponenten, die sich bei unterschiedlichen Systemen unterscheiden kann.

Die Performancetests wurden mittels zweier Transaktionen vorgenommen, die aus dem TPC-C-Benchmark stammen: eine zum Erstellen einer neuen Bestellung und eine zur Zahlung einer Bestellung. Bei den Tests wurde die Anzahl der CPU-Instructions gezählt, die zur Abarbeitung der jeweiligen Komponente benötigt wurde. Anschließend wurden die einzelnen Komponenten der Reihe nach deaktiviert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt. Auffällig ist, dass nur der kleinste Teil der Instruktionen (1,7% der

Abbildung 3: Overhead einzelner Datenbankkomponenten

anfänglichen Instruktionsanzahl) für essentielle Dinge (i.e. in diesem Zusammenhang die Ausführung der Transaktion selbst) verbraucht wird. Der Kernel im optimierten SHORE-System hat insgesamt einen Anteil von 6,8%, wovon 5,1% nicht unbedingt notwendiger Overhead sind.

3.1.1 Buffer Management

Der Buffer Manager (oder Cache Manager) wird benötigt, um in einem disk-basierten System dafür zu sorgen, dass die Daten von der Disk in den Cache transportiert und dort verwaltet werden können [vgl. Hec09, S.8]. Die Ausführung von Buffer-Manager-Aufgaben beschäftigt SHORE von allen Komponenten am meisten.

Hauptspeicher-Datenbanken benötigen keinen Buffer-Manager, da die Daten bereits im Speicher liegen. Dadurch kann im Vergleich zu einem diskbasierten System ein großer Teil des Overheads eingespart werden.

3.1.2 Locking

Für die Zugriffskontrolle (um konkurrierende Zugriffe steuern zu können) findet in traditionellen Datenbanksystemen Locking statt, das heißt, es wird gekennzeichnet, welche Ressource gerade in Benutzung ist und bevor diese Benutzung beendet ist, kann kein anderer Nutzer auf die Ressource zugreifen. Dies ist notwendig, um zu vermeiden, dass ein Prozess eine Änderung überschreibt, die ein anderer Prozess kurz vorher gemacht hat. Durch Locking soll also das C aus ACID, die Konsistenz, gewährleistet werden. Locking

kann einen großen Overhead verursachen, da bei einer Blockierung in ungünstigen Fällen viel Zeit bis zur Freigabe vergehen kann.

Zur Reduzierung dieses Overheads schlägt [Har+08] vor, durch die Ausführung einer Transaktion nach der anderen auf Locking vollständig zu verzichten - wird eine Transaktion erst zuende ausgeführt, bevor die nächste startet, kann kein Konflikt beim Zugriff auf die Daten entstehen. HyPer bzw. SciPer greifen diesen Vorschlag auf [vgl. Zha+15, S. 1930]. Dennoch kann es Szenarien geben, in denen diese Vorgehensweise keine Option ist [vgl. Har+08, S. 990].

3.1.3 Latching

Unter Latching versteht man einen Mechanismus, konkurrierende Zugriffe auf Speicherbereiche zu unterbinden. Es handelt sich also in erster Linie um ein Instrument zur Ermöglichung von Multithreading.

Latching kann durch die Verwendung einer Single-Thread-Architektur vollständig eingespart werden ([vgl. Har+08], [SC11]).

3.1.4 Logging

Logging ist das Mittel in traditionellen Datenbanken, um die Wiederherstellung der Daten auch im Fehlerfall sicherzustellen und wird benötigt, um Transaktionen im Bedarfsfall rückgängig machen (Undo-Logging) oder wiederholen (Redo-Logging) zu können. Somit dient Logging der Sicherstellung der Durability aus den ACID-Grundsätzen, indem Transaktionen nachvollziehbar gemacht werden.

Logging kann vermieden werden, indem andere Methoden der Rekonstruierbarkeit genutzt werden. [Har+08] schlägt zu diesem Zweck die Anwendung einer Hochverfügbarkeitsarchitektur vor. In diesem Szenario wird die Datenbank auf verschiedenen Rechnern redundant gespeichert. Eine Transaktion wird parallel auf allen Nodes durchgeführt, die von ihr betroffen sind (wodurch gleichzeitig der Bedarf einer Synchronisierung erspart wird). Dieses Vorgehen kann den Bedarf an Logging senken oder gar ganz vermeiden. Es birgt aber auch Nachteile: Setzt man auf Hochverfügbarkeit statt auf Rekonstruierbarkeit, so muss ein unterbrechungsfreier Betrieb garantiert werden. Systemneustarts wie zum Beispiel nach einem Systemupdate können einen Datenverlust bedeuten. Es muss auch sichergestellt sein, dass immer auf die aktuellsten Daten zugegriffen wird - es ist im Fehlerfall nicht immer einfach, festzustellen, welcher Stand auf welchem Knoten der aktuellste ist. Daher ist es notwendig, Mechanismen aufzusetzen, die diese Feststellung leisten können. Diese Mechanismen können unter Umständen neuen Overhead erzeugen.

Abbildung 4: Darstellung der Speicherhierarchie von der Festplatte bis zum CPU-Register. Bei der Abbildung handelt es sich um eine leicht abgewandelte Darstellung aus [KE11, S.204ff]. Die Abbildung wurde um Elemente aus [Rah12, S.2-28] ergänzt.

3.1.5 Datenstrukturen

Auch durch die Anpassung der Datenstrukturen lässt sich die Performance weiter steigern. Eine Möglichkeit ist der Ansatz, mit spaltenorientierter Datenhaltung zu arbeiten. Eine weitere Komponente, die für OLAP-Systeme besonders optimierungswürdig ist, ist der Query-Compiler, der je nach Anfrage einen Query-Plan ausarbeitet und diesen von der Execution Engine ausführen lässt [vgl. Hec09, S.9]. Auch für den Index bietet es sich an, andere Datenstrukturen zu nutzen als in traditionellen Systemen (z.B. speziell auf den Hauptspeicher ausgerichtete Indexstrukturen wie T-Tree).

Derartige Verbesserungsvorschläge sind aber vor allem für OLAP-Systeme interessant und werden daher in dieser Arbeit, die sich nur auf OLTP-Ansätze konzentriert, nicht tiefergehend behandelt. „In other words, it appears to be more important to optimize other components [...] than to optimize data structures“ ([Har+08, S. 991]).

3.2 Performancevorteile für Hauptspeicherdatenbanken

Zur Verarbeitung durch den Prozessor müssen die Daten sowieso in den Hauptspeicher transportiert werden; liegen sie bereits dort, sind sie einen Schritt näher am Prozessor als auf der Platte. In der Speicherhierarchie (Abbildung 4) wird dargestellt, wie viel Zeit benötigt wird, um die Daten von einem Ort zur CPU zu transportieren und dort zu verarbeiten zu können. Der Unterschied der Zugriffszeit auf den Hauptspeicher ist verglichen mit einer scheibenbasierten Disk 100.000 mal schneller. Durch die Datenhaltung im Hauptspeicher sind also definitiv erhebliche Performancegewinne zu erwarten. Daher ist auch in traditionellen Datenbanksystemen die Verlagerung häufig benutzter Daten (das Cache-Management) ein äußerst wichtiges Ziel.

Nach der Deaktivierung der Komponenten aus [Har+08] lief das Datenbanksystem SHORE etwa 20 mal schneller als vorher. Um den vollen Performancevorteil ausschöpfen zu können, ist es wichtig, nicht nur eine Verlagerung der Daten in den Hauptspeicher vor-

zunehmen, sondern alle vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen. Dabei sollte beachtet werden, dass SHORE in dieser Variante zwar noch lauffähig, aber der Funktionsumfang natürlich äußerst reduziert war. Ob der Funktionsumfang noch eine Lauffähigkeit im Sinne der ACID-Kriterien gewährleistet ist wohl eher fraglich. Daher sind diese Optimierungen nicht in jedem Datenbanksystem umsetzbar; zum Beispiel steigert der Verzicht auf Logging die Gefahr von Datenverlusten und kann daher nur in Datenbanksystemen eingesetzt werden, die entweder keine Wiederherstellungsmöglichkeiten benötigen oder über Hochverfügbarkeit Daten rekonstruieren können (was möglicherweise aber auch mit einem gewissen Verwaltungsoverhead verbunden ist).

Die Firma McObject spricht im direkten Vergleich von einer etwa vierfachen Beschleunigung von Lesevorgängen und einer Verdreifachung der Geschwindigkeit von Schreibvorgängen, wenn die Datenhaltung eines traditionellen DBMS im RAM stattfindet (also eine einfache Verlagerung der Datenhaltung). In einem reinen Hauptspeicher-Datenbanksystem kann laut McObject die Geschwindigkeit von Lesevorgängen gegenüber der Datenhaltung im RAM erneut vervierfacht werden; die Geschwindigkeit von Schreibvorgängen kann sogar um den Faktor 420 beschleunigt werden [vgl. McO10, Myth 2]¹. Im gleichen Report wird dargelegt, dass auch eine Verschiebung der Datenhaltung von der Festplatte zu einem Flashspeicher (Solid-State-Disk) nicht an die Verbesserungen durch die Nutzung eines echten Hauptspeicher-Datenbanksystems heranreicht [vgl. McO10, Myth 3]. Erstens würden bei diesem Ansatz sämtliche Overheads des Buffer Managers bestehen bleiben müssen, da weiterhin Disk-Zugriffe notwendig wären, und zweitens ist die Zugriffsgeschwindigkeit auf Solid-State-Disks zwar erheblich schneller als auf scheibenbasierte Disks, aber gleichsam erheblich langsamer als auf DRAM (vgl. auch Abbildung 4).

[Mož14] untersucht, ob auch bereits eine bloße Verschiebung der Daten von der Disk in den Hauptspeicher zu einer Performanceverbesserung führt. Dazu wird das DBMS SQLite betrachtet, das sowohl eine diskbasierte Variante als auch eine ohne Diskzugriffe anbietet. Hierbei wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit einiger ausgewählter SQL-Statements verglichen (einmal bei der diskbasierten und einmal bei der hauptspeicherbasierten Variante von SQLite). Die Ergebnisse belegen Stärken von SQLite im Hauptspeicher vor allem bei Operationen wie COUNT oder AVERAGE sowie bei JOIN und UNION-Operationen. Überraschenderweise gibt es jedoch auch SQL-Statements, bei denen die diskbasierte Variante schneller ist. Dies ist sichtbar, wenn die Operationen ORDER BY und GROUP BY verwendet werden. Jedoch sollte beachtet werden, dass SQLite kein optimiertes Hauptspeicher-Datenbanksystem ist. Es mag zum direkten Vergleich zwischen diskbasierten und hauptspeicherbasierten Zugriffen gut geeignet sein, da es diese beiden Modi von Haus aus anbietet, aber ob SQLite als repräsentativ für andere (möglicherweise optimierte) Hauptspeicherdatenbanken gesehen werden kann, ist zweifelhaft.

¹Es sollte angemerkt werden, dass die Zahlen aus einer Studie des Herstellers des kommerziellen Hauptspeicherdatenbanksystems eXtremeDB ([McO13]) stammen und nicht neutral überprüft wurden.

Abbildung 5: Architektur von H-Store [Pav12]

4 H-Store/VoltDB

4.1 H-Store

H-Store wurde als Prototyp eines Hauptspeicher-Datenbanksystems entwickelt, das die in den vorangegangenen Abschnitten genannten Faktoren berücksichtigt, um die bestmögliche Performance zu bieten. H-Store ist ein reines OLTP-System, also optimiert für die Ausführung von Transaktionen.

In [Sto+07a] werden die zentralen Eigenschaften von H-Store vorgestellt [vgl. Sto+07a, Abschnitt 4].

- Partitionierung

Die Datenbank wird partitioniert. Wie in Abbildung 5 ersichtlich kann ein Knoten mehrere Partitionen beherbergen, die aber jeweils dezidiert einer CPU zugewiesen sind. Transaktionen müssen bei H-Store bereits beim Datenbankdesign festgelegt werden und können nicht durch Datenbankapplikationen ad hoc hinzugefügt werden. Dadurch lässt sich die Partitionierung (ggf. auch automatisiert) optimieren.

- Verteilte Datenhaltung und Replikation

Die Daten werden verteilt auf verschiedenen Nodes gehalten (wie im rechten Teil von Abbildung 5 dargestellt). Alle Daten werden redundant gespeichert, das heisst zu jeder Partition gibt es irgendwo mindestens eine Replikation. Transaktionen werden auf allen Replika-Partitionen einzeln ausgeführt, wodurch eine Synchronisierung überflüssig ist. Durch die Replikation entsteht ein hochverfügbares System, das in der Lage ist, den Ausfall einzelner Knoten auszugleichen.

- Datenhaltung im Hauptspeicher

In Abbildung 5 ist deutlich erkennbar, dass kein Buffer Manager und keine Datenhaltung auf Festplatte im Konzept vorgesehen ist. H-Store ist ein reines Hauptspeicher-Datenbanksystem, alle Daten werden also ausschließlich im Hauptspeicher gehalten.

- Single-Threaded
Jede Execution Engine ist für eine bestimmte Partition zuständig und läuft als einzelner Thread auf einer dezidiert zugewiesenen CPU (vgl. Abbildung 5). SQL-Kommandos werden auf dieser CPU ohne Unterbrechung vollständig ausgeführt. Das macht Locking und Latching für jeden einzelnen Knoten überflüssig.
- Logging
Es gibt kein Redo-Log. Ein Undo-Log existiert für die meisten Transaktionsklassen, allerdings nur im Hauptspeicher. Es wird nach Abschluss der Transaktion gelöscht, denn sobald die Transaktion in der Datenbasis verstetigt ist, besteht kein Bedarf mehr, die Transaktion zu widerrufen. Für Two-Phase- und strongly Two-Phase-Transaktionen wird kein Undo-Log benötigt, da bereits nach Abschluss der Leseaktionen feststeht, ob die gesamte Transaktion erfolgreich sein wird oder nicht - es gibt somit keinen Bedarf, die Aktion zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Transaktion rückgängig zu machen. Für diese Transaktionen wird in H-Store gar kein Logging durchgeführt.
- Zugriffskontrolle (Concurrency Control)
Für sterile oder single-sited Transaktionen sowie für One-shot Applikationen wird keine Concurrency Control benötigt. Bei den Single-site Transaktionen wird eine Transaktion nach der anderen vollständig ausgeführt, One-Shot-Applikationen sind vollständig parallelisierbar und bei sterilen Transaktionen ist die Schachtelung egal, das heisst, es gibt keine Wechselwirkungen zwischen den Teil-Aktionen der Transaktion auf unterschiedlichen Knoten. Bei anderen Transaktionen wird optimistische Zugriffssteuerung genutzt, bei der kein Locking vorgenommen wird. Dies basiert auf der Annahme, dass die Transaktionen sowieso sehr schnell abgehandelt werden können, so dass die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen sehr gering ist.

Der erste Prototyp von H-Store führte den TPC-C-Benchmark 82 mal schneller als ein durch einen professionellen Datenbankadministrator optimiertes, kommerzielles Datenbanksystem (dessen Name nicht genannt wird) durch, was für den Erfolg des Konzeptes spricht [vgl. Sto+07a, S. 1157]. Dazu sollte allerdings erwähnt werden, dass nur eine Teilmenge der TPC-C-Tests implementiert wurde und Stonebraker et al. die Auswahl vermutlich so getroffen haben, dass ihr eigenes System dabei besonders gut abschneidet [vgl. Str11, S.13].

Insbesondere der vollständige Verzicht auf eine Speicherung auf Festplatte ist eine radikale Änderung verglichen mit traditionellen Datenbanksystemen. H-Store war das erste DBMS, das diesen Schritt umsetzte. Die Gewährleistung der Dauerhaftigkeit wird in H-Store wie oben beschrieben ausschließlich über Redundanz erfüllt. Ob dies zur Absicherung der Datenbank wirklich ausreicht kann allerdings in Frage gestellt werden, denn

für diese Konstellation muss eine ununterbrochene Verfügbarkeit des Gesamtsystems garantiert werden können, um Datenverluste auszuschließen. Es ist jedoch möglich, eine dauerhafte Speicherung in Form von Snapshots oder Checkpoints auf einer Festplatte aufzusetzen [vgl. Mon08].

4.1.1 VoltDB

H-Store hat inzwischen einen kommerziellen Ableger, der unter dem Namen VoltDB angeboten wird [vgl. KE11, S.709]. Die Eigenschaften von VoltDB unterscheiden sich nicht wesentlich von den genannten Eigenschaften von H-Store: alle Daten werden redundant auf mehreren Nodes vorgehalten, Transaktionen werden auf allen betroffenen Replikas parallel durchgeführt [vgl. SW13]. Wie H-Store unterstützt VoltDB nicht den vollständigen SQL-Standard, sondern nur die wichtigsten Teile.

VoltDB beinhaltet standardmäßig zusätzlich zur Datenhaltung im Hauptspeicher einen Sicherungsmechanismus (der bei H-Store nur optional ist): Für den Fall von globalen Clusterfehlern, bei denen alle Nodes eines Clusters auf einmal ausfallen, erstellt VoltDB asynchron Snapshots vom Speicherinhalt, die auf der Disk abgelegt werden. Da dies asynchron passiert, beeinträchtigt es nicht die Performance des laufenden Systems. Diese Maßnahme kostet im Fall von VoltDB etwa 5% der Laufzeitperformance.

[RS13] vergleicht die Performance von VoltDB mit der von MySQL. Das Ergebnis bestätigt die Vermutung, dass VoltDB in Punkto Geschwindigkeit MySQL weit überlegen ist. Bestimmte Mechanismen existieren jedoch nicht in VoltDB (da sie zugunsten der Geschwindigkeit nicht implementiert wurden), so z.B. die Auto-Increment-Funktion, und auch die (absichtliche) Entscheidung, nicht alle SQL-Statements zu unterstützen, schränkt den Funktionsumfang von VoltDB im Vergleich zu MySQL ein.

5 Umsetzung einer neuen Datenbankarchitektur

5.1 One size fits all

Unter dem One size fits all-Paradigma versteht man die Auslegung von Datenbanksystemen auf möglichst viele Anwendungsfälle gleichzeitig. In mehreren Aufsätzen wird das Ende dieses Paradigmas konstatiert, davon ausgehend, dass es sinnvoller ist, für Spezialanwendungen auch spezielle Datenbanksysteme bereitzustellen, die dann für genau diesen Einsatzbereich optimiert werden können. Genau genommen ist dies aber nicht nur Argument für eine neue Datenbankarchitektur, sondern für diverse neue Datenbankarchitekturen, die für jeweils unterschiedliche Anwendungsszenarien konzipiert sind. Seit der Entstehung der ersten Datenbanksysteme in den 1970ern sind neue Anforderungen hinzugekommen, auf die alte DBMSs noch nicht eingehen konnten. In [SC05], [Sto+07b] sowie [Sto+07a] werden einige Beispiele für Anwendungsbereiche genannt, die mit den traditionellen Schemata nicht ausreichend abgedeckt oder optimiert werden können:

- Data-Warehouses

Bei Data Warehouses können insbesondere lese-optimierte Systeme vorteilhaft sein. Dies kann z.B. mittels spaltenorientierter Datenbanken realisiert werden. Der Performancegewinn durch die Nutzung einer spaltenorientierten Datenbankarchitektur für OLAP-Systeme wie Data-Warehouses wird in [Sto+07b] anhand der Anwendung von Tests aus dem TPC-H-Benchmark belegt [vgl. Sto+07b, Abschnitt 3].

- Sensorsysteme

Für die Verarbeitung von Echtzeitdaten wie zum Beispiel Sensordaten kann eine Stream-Processor-Engine sinnvoll sein, da sie auf Datenströme optimiert ist. In [SC05] wird eine alternative Datenbankarchitektur für diese Art von Daten vorgeschlagen, die auf Datenstream-Optimierungen basiert.

- Suchsysteme

Suchsysteme sind auf die Analyse und Auffindbarmachung von Volltexten gedacht. Traditionelle Datenbanksysteme sind für dieses Anwendungsszenario zu schwergewichtig und die Anforderungen unterscheiden sich erheblich, weshalb zum Beispiel auch Google früh auf eine Eigenentwicklung zum Storage setzte [vgl. SC05, Abschnitt 5.3]. [Sto+07b] weist darauf hin, dass Internetsuchmaschinen noch nie (oder nur in sehr seltenen Fällen) relationale Datenbanktechnologie benutzt haben und stattdessen schon sehr früh auf spezialisierte Lösungen setzten. Als Beispiel wird die Suchmaschine Inktomi genannt, die Mitte der 1990er Jahre mit einem One-size-fits-all-Datenbanksystem anfang, aber sehr schnell das Optimierungspotenzial erkannte, das sich durch eine Speziallösung ergeben würde. Durch Nutzung dieser Optimierungen konnte die Geschwindigkeit von Inktomi etwa ver Hundertfacht werden [vgl.

Sto+07b, Abschnitt 2].

- Forschungsdaten

Forschungsdaten sind umfangreich und sehr heterogen. Dabei spielen Experiment-ergebnisse eine entscheidende Rolle. Ein Teilbereich dieser Datenbankart ist auch hier abhängig von Datenströmen, ein anderer, nicht unwesentlicher, befasst sich mit der Auswertung dieser Daten. Auch die Speicherung und Verfügbarmachung ist ein wichtiger Teil [vgl. SC05, Abschnitt 5.4].

- Geodaten

Auch Geodaten sind spezielle Datenstrukturen, die in einem spezialisierten Datenbanksystem besser behandelt werden können als in einer One-size-fits-all-Lösung. [Sto+07b] nennt als Beispiel das Projekt Sequoia, bei dem, ähnlich wie bei den Internetsuchmaschinen, die Anwendung eines Standard-Datenbanksystems (es handelte sich um Postgres) nachteilhaft war [vgl. Sto+07b, Abschnitt 5.1].

- XML Daten

XML-Daten sind maschinenlesbar vorstrukturiert. Es kann sinnvoll sein, derartige Daten auch in einer spezialisierten Datenbankarchitektur zu speichern [vgl. SC05, Abschnitt 5.5].

Auch [Sto+07a] übt Kritik an dem One-size-fits-all-Ansatz und beschreibt ihn als unpraktikabel, wenn die Vorteile spezieller Architekturen optimal genutzt werden sollen. Wie bereits dargestellt wird nicht für jede Anforderung ein relationales Modell benötigt. Auch ist nicht für jede Datenbank die Nutzung von SQL notwendig und es reichen entweder Teilmengen des SQL-Standards oder gänzlich neue Zugriffsmethoden. Dass auch OLTP-Systeme, eines der eigentlichen Anwendungsfelder traditioneller Datenbanksysteme, durch architekturelle Änderungen deutlich optimiert werden können, wurde in Abschnitt 4 gezeigt.

5.2 Die Rolle von SQL

„At this point SQL is a legacy language with many known serious flaws“ ([Sto+07a, S.1158]). Stonbraker et al. schlagen vor, die Implementierung von SQL in spezialisierten Systemen auf die notwendigsten Elemente zu beschränken. Es sei problemlos möglich, kleinere Sprachen zu implementieren, die mit weniger Komplexität auskommen als SQL [vgl. Sto+07a, Abschnitt 6.2].

Dazu gibt es allerdings auch Widerspruch bzw. Unverständnis. In einem Kommentar zu [Mon08] schreibt Jamie McLaughlin: „I have never understood the aversion to SQL. SQL is a DSL that is very well suited to its application. It can be wonky at times, and the syntax is not nearly as easy as I would like, but it is really nothing to be afraid of.“. Und

Nigel Thomas stellt folgendes fest: „Stonebraker rants against SQL (perhaps he’s never got over Ingres being forced by the market to provide SQL rather than the more academically respectable Quel)“ ([Tho08]).

Fest steht, dass SQL ein universeller Ansatz ist, der es ermöglicht, verschiedenste Datenbanksysteme zu nutzen, was sicherlich Vorteile mit sich bringt. Das soll aber nicht heißen, dass SQL nicht optimierbar wäre oder alternative Ansätze nicht sinnvoll sein können.

5.3 Möglichkeiten zur Zusammenführung von OLAP und OLTP

Zwar erkennt [Sto+07a] die Notwendigkeit an, das Zusammenspiel der OLTP-Komponente mit einer OLAP-Komponente zu verbessern („Integration with data warehousing tools [...] will be essential“ ([Sto+07a, S.1159])), jedoch wird die Trennung von OLTP und OLAP grundsätzlich nicht in Frage gestellt („[long running commands] are directed to a data warehouse system, optimized for this activity. There is no reason for an OLTP system to solve a non-OLTP problem.“ ([Sto+07a, S.1151])). Tatsächlich sind die Optimierungsmaßnahmen für OLAP-Systeme oft gegenteilig zu den Optimierungsansätzen für OLTP-Systeme, so dass man sich für die Optimierung einer der beiden Komponenten entscheiden muss. Zum Beispiel kann für parallele Zugriffe in einem OLAP-System die Nutzung von Multithreading sinnvoll sein. Dies widerspricht aber dem Vorschlag aus [SC11] oder [Har+08] nach Single-Threading-Systemen für die schnell abzuhandelnden Transaktionen in OLTP-Systemen.

Es gibt aber dennoch Gründe, beide Workloads zusammenzuführen, denn die Trennung hat Nachteile: Es entstehen zwei Datenbankschemata, die synchron gehalten werden müssen, aber grundsätzlich verschieden voneinander strukturiert sind [vgl. Pla13, S.15ff]. Moderne Ansätze propagieren mittlerweile daher die Vereinigung der beiden Welten und die Schaffung hybrider Systeme, da zusätzlich zur Schaffung von Hauptspeicherbasierten OLTP-Systemen auch Wege benötigt werden, mittels OLAP diese Daten (und zwar genau diese Daten; es darf keine Notwendigkeit einer separaten Datenstruktur entstehen) effizient verarbeiten zu können [vgl. KE11, S.671]. [Fun15] hebt hervor, dass Hauptspeicherdatenbanken die Zusammenführung von OLAP und OLTP begünstigen oder überhaupt erst ermöglichen [vgl. Fun15, S.V]. OLAP und OLTP zu vereinen ist ein wesentliches Argument für eine neue Datenbankarchitektur, die in den Datenbanksystemen HyPer und in SAP HANA realisiert wurde [vgl. Fun15] und die sich fundamental von den Ansätzen von Stonebraker unterscheidet.

6 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde dargestellt, welche Argumente für eine neue Datenbankarchitektur sprechen. Die Vorteile, aber auch die Herausforderungen Hauptspeicherbasierter Datenbanken wurden ausführlich dargestellt und diskutiert. Zusammenfassend sprechen die vier folgenden Argumente für eine neue Datenbankarchitektur:

1. Transaktionsklassen (wie beschrieben in Abschnitt 2) ermöglichen neue Mechanismen in der Implementierung von Datenbanksystemen, die im traditionellen relationalen Schema nicht realisiert werden könnten. Um sie vorteilhaft nutzen zu können, wird eine neue Datenbankarchitektur benötigt.
2. Die Anforderungen an ein DBMS haben sich in den letzten 40 Jahren verändert und sind erheblich gestiegen. Nur mit einer neuen Datenbankarchitektur können die Möglichkeiten neuer Technologien vollständig ausgereizt werden. Um zum Beispiel den größtmöglichen Nutzen aus der Datenhaltung im Hauptspeicher (In-Memory-Technologie) zu ziehen, muss die Softwarearchitektur angepasst werden. Verschiedene Optimierungsansätze für Datenbanksysteme wurden im Abschnitt 3 vorgestellt. Auf Mechanismen traditioneller Datenbanksysteme kann (ohne Aufgabe der ACID-Prinzipien) weitgehend verzichtet werden.
3. Es ist schwierig, mit einer einzigen Datenbankarchitektur alle Anwendungsfälle behandeln zu wollen. Für die Behandlung spezieller Probleme können besser spezialisierte Lösungen genutzt werden, die sich auch von anderen Systemen unterscheiden können. Dies spricht dafür, verschiedene Lösungen für verschiedene Probleme anzubieten, was auch für neue (angepasste) Datenbankarchitekturen gilt. Einige Spezialfälle wurden in Abschnitt 5 besprochen. Die in H-Store umgesetzten Ansätze zeigen, dass auch ein OLTP-System durch verschiedene Maßnahmen deutlich beschleunigt werden und traditionelle DBMSs in den Schatten stellen kann.
4. Eine neue Datenbankarchitektur kann die Möglichkeit bieten, OLAP und OLTP zu vereinen, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben (auch wenn die Ansätze von Stonebraker et al. davon ausgehen, dass eine solche Zusammenführung nicht sinnvoll ist).

Stonebraker selbst bezeichnet die Datenbankarchitektur, die mit H-Store erstmals realisiert wurde, als New SQL. New SQL unterscheidet sich von traditionellen Ansätzen (Old SQL) durch eine erheblich verbesserte Performance, während trotzdem die ACID-Prinzipien erfüllt werden (im Gegensatz zu NoSQL-Ansätzen) [vgl. Sto11].

Insbesondere die Frage nach dem Sinn der Vereinigung von OLAP und OLTP ist noch ein aktuelles Forschungsfeld. Es gibt gute Argumente, die beiden Workloads auch weiterhin zu differenzieren, um sie separat optimieren zu können, aber ebenso gute Argumente, sie zusammenzuführen, um Synchronisierungsaufwand für zwei Datenbasen zu vermeiden.

Literatur

- [Fun15] Florian Andreas Funke. „Adaptive Physical Optimization in Hybrid OLTP & OLAP Main-Memory Database Systems“. Diss. TU München, 2015. URL: <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1241455/1241455.pdf>.
- [Har+08] Stavros Harizopoulos u. a. „OLTP through the looking glass, and what we found there“. In: *Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of data - SIGMOD 08*. Association for Computing Machinery (ACM), 2008. ISBN: 978-1-60558-102-6. DOI: 10.1145/1376616.1376713.
- [Hec09] Jennifer Widom Hector Garcia-Molina Jeffrey D. Ullman. *Database Systems: The Complete Book*. Second Edition. Pearson Educational Edition, 2009.
- [KE11] Alfons Kemper und André Eickler. *Datenbanksysteme : eine Einführung*. 8., aktualisierte und erw. Aufl. Literaturverz. S. [593] - 625. München u.a.: Oldenbourg, 2011. ISBN: 9783486273922.
- [McO10] McObject. *In-Memory Database Systems: Myths and Facts*. Techn. Ber. McObject LLC, 2010. URL: <http://www.mcobject.com/index.cfm?fuseaction=download&pageid=759§ionid=130>.
- [McO13] McObject. *In-Memory vs. RAM-Disk Database Systems: A Linux-based Benchmark*. Techn. Ber. McObject, 2013. URL: <http://www.mcobject.com/index.cfm?fuseaction=download&pageid=466§ionid=130>.
- [Mon08] Curt Monash. *Mike Stonebraker calls for the complete destruction of the old DBMS order*. Feb. 2008. URL: <http://www.dbms2.com/2008/02/18/mike-stonebraker-calls-for-the-complete-destruction-of-the-old-dbms-order/> (besucht am 31.05.2016).
- [Mož14] Jakub Mořucha. „In-Memory Databases“. en. Magisterarb. Brno University of Technology, 2014. URL: <http://hdl.handle.net/11012/56503>.
- [Pav12] Andy Pavlo, Hrsg. *H-Store Documentation: Architecture Overview*. 2012. URL: <http://hstore.cs.brown.edu/documentation/architecture-overview/> (besucht am 31.05.2016).
- [Pla13] Hasso Plattner. *Lehrbuch In-Memory Data Management*. Wiesbaden: Springer Gabler, 2013. DOI: 10.1007/978-3-658-03213-5.
- [Rah12] E. Rahm. *E/A-Architekturen und Speicherhierarchien*. Internet. Vorlesungsfolien aus dem WS 2012/13 an der Universität Leipzig. 2012. URL: <http://dbs.uni-leipzig.de/file/idbs1-ws12-kap2.pdf> (besucht am 21.05.2016).

- [RS13] Marcus Rehn und Emil Sunesson. *Main-memory database VS Traditional database*. Techn. Ber. BTH-Blekinge Institute of Technology, 2013. URL: <http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:830095/FULLTEXT01.pdf> (besucht am 10.04.2016).
- [SC05] M. Stonebraker und U. Cetintemel. „One size fits all: an idea whose time has come and gone“. In: *Data Engineering, 2005. ICDE 2005. Proceedings. 21st International Conference on* (2005), S. 2–11. ISSN: 1084-4627. DOI: 10.1109/ICDE.2005.1.
- [SC11] Michael Stonebraker und Rick Cattell. „10 Rules for Scalable Performance in ‘Simple Operation’ Datastores“. In: *Commun. ACM* 54.6 (Juni 2011), S. 72–80. ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/1953122.1953144.
- [Sto+07a] Michael Stonebraker u. a. „The End of an Architectural Era: (It’s Time for a Complete Rewrite)“. In: *Proceedings of the 33rd International Conference on Very Large Data Bases. VLDB ’07*. Vienna, Austria: VLDB Endowment, 2007, S. 1150–1160. ISBN: 978-1-59593-649-3. URL: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1325851.1325981>.
- [Sto+07b] M. Stonebraker u. a. „One Size Fits All? - Part 2: Benchmarking Results“. In: *Proc. CIDR*. 2007. URL: http://www.cs.uml.edu/~ge/pdf/cidr07_ge.pdf.
- [Sto11] Michael Stonebraker. *New SQL: An Alternative to NoSQL and Old SQL for New OLTP Apps*. Juni 2011. URL: <http://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/109710-new-sql-an-alternative-to-nosql-and-old-sql-for-new-oltp-apps/fulltext> (besucht am 31.05.2016).
- [Str11] Christof Strauch. *NoSQL-Databases*. Techn. Ber. HDM Stuttgart, 3. Okt. 2011. URL: <http://de.slideshare.net/catprasanna/no-sql-databases-a-thorough-analysis> (besucht am 06.06.2016).
- [SW13] Michael Stonebraker und Ariel Weisberg. „The VoltDB Main Memory DBMS.“ In: *IEEE Data Eng. Bull.* 36.2 (2013), S. 21–27.
- [Tho08] Nigel Thomas. *H-Store - a new architectural era, or just a toy?* März 2008. URL: <http://preferisco.blogspot.de/2008/03/h-store-new-architectural-era-or-just.html> (besucht am 31.05.2016).
- [Zha+15] Hao Zhang u. a. „In-Memory Big Data Management and Processing: A Survey“. English. In: *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.* 27.7 (2015), S. 1920–1948. DOI: 10.1109/tkde.2015.2427795.